

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОБИЛЬНОГО МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Голик В.С.

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой маркетинга Белорусского государственного
экономического университета

Шавалда З.Б., Драгун У.В., Староверова Д.С.

(Минск, Беларусь)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003899>

Аннотация. В настоящее время мобильный маркетинг оказывает значительное влияние на продвижение бизнеса. Информационные технологии охватывают все сферы нашей жизни, маркетинг не является исключением. Свободный доступ к интернету из любой точки мира является главным фактором влияния на формирование маркетинговых тенденций и является актуальной темой на современном этапе. В статье рассматриваются различные инструменты мобильных технологий, такие как SMS-рассылки, push-уведомления, реклама в приложениях, QR-коды, геотаргетинг и мобильная видеореклама, поскольку занимают центральное место при взаимодействии продавца и покупателя.

Ключевые слова: SMS-рассылка, push-уведомления, реклама в приложениях, QR-код, геотаргетинг, мобильная видеореклама.

INNOVATIVE METHODS OF MOBILE MARKETING FOR BUSINESS PROMOTION IN THE MODERN WORLD

Golik V.S.

Candidate of Economy, Associate Professor, Head of the Marketing Department of the
Belarusian State Economic University

Shavalda Z.B., Dragun U.V., Staroverova D.S.

(Minsk, Belarus)

Abstract. Nowadays, mobile marketing has a significant impact on business promotion. Information technologies cover all spheres of our life, marketing is no exception. Free access to the Internet from anywhere in the world is the main factor of influence on the formation of marketing trends and is a relevant topic at the present stage. The article considers various tools of mobile technologies, such as SMS mailings, push notifications, advertising in applications, QR codes, geo-targeting and mobile video advertising, as they occupy a central place in the interaction between seller and buyer.

Keywords: SMS, push notifications, in-app advertising, QR code, geo-targeting, mobile video advertising.

ZAMONAVIY DUNYODA BIZNESNI ILGARI SURISH UCHUN INNOVATSION MOBIL MARKETING USULLARI

Golik V.S.

i.f.n., dotsent, Belarus davlat iqtisodiyot universitetining marketing kafedrasi mudiri

Shavalda Z.B., Dragun U.V., Staroverova D.S.(Minsk, Belarus)

Xulosa. Hozirgi vaqtda mobil marketing biznesni rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalarini qamrab oladi, marketing ham bundan mustasno emas. Dunyoning istalgan nuqtasidan internetga bepul kirish marketing tendentsiyalarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omil bo'lib, hozirgi bosqichda dolzarb mavzudir. Maqolada SMS-xabarlar, push-bildirishnomalar, ilova ichidagi reklama, QR-kodlari, geotargeting va mobil video reklama kabi turli xil mobil texnologiyalar vositalari ko'rib chiqiladi, chunki ular sotuvchi va xaridorning o'zaro ta'sirida markaziy o'rinni egallaydi.

Kalit so'zlar: SMS-xabarlar, push-bildirishnomalar, ilovalardagi reklama, QR-kod, geotargeting, mobil video reklama.

Мобильный маркетинг — это стратегия цифрового маркетинга, нацеленная на потребителей на их мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Он относится к любой рекламной деятельности, проводимой маркетологами с целью привлечь внимание клиентов на мобильных устройствах. Мобильные платформы — мощный маркетинговый инструмент, особенно когда речь идет о более молодой аудитории. Смартфоны позволяют людям делать практически все, что они могут с помощью компьютера, где бы они ни находились. Мобильный маркетинг имеет более высокий уровень отклика, чем традиционные средства массовой информации, такие как вещательная реклама и печатная реклама, поскольку позволяет быстро донести информацию и легко отследить эффективность рекламных кампаний.

По данным Statista, в 2023 году количество абонентов мобильных телефонов в мире составило 8,9 млрд человек [1]. Это означает, что мобильный маркетинг позволяет охватить огромную аудиторию потенциальных клиентов. Существуют различные типы стратегий мобильного маркетинга, некоторые из которых включают в себя:

1. Маркетинг SMS (служба коротких сообщений): включает отправку рекламных сообщений, обновлений и оповещений на мобильные телефоны клиентов с помощью текстовых сообщений. Для бизнеса SMS предлагает ряд преимуществ. Его можно использовать для рассылки клиентам напоминаний, обновлений или специальных предложений. SMS также можно использовать для таргетинга на определенные группы клиентов, и их невероятно легко отслеживать. SMS-сообщения короче и менее навязчивы, чем электронные письма. С помощью SMS-сообщений компании могут информировать клиентов о рекламных акциях, не перегружая их слишком большим количеством информации. В целом, SMS — лучший способ для бизнеса связаться со своими клиентами. Благодаря быстрой отправке SMS-сообщения могут помочь компаниям максимизировать вовлеченность и лояльность клиентов.

2. Реклама в приложениях. Реклама в мобильных приложениях становится все более популярной: реклама появляется в интерфейсе приложения или во всплывающих окнах. Главное преимущество перед другими видами рекламы в том, что такая реклама дает возможность сразу обратиться к нужной аудитории, не требует больших затрат, наглядно демонстрирует потребительские свойства товара. Данная реклама воздействует на все каналы восприятия информации, так как она сочетает в себе графику, текст, звук и динамическое изображение. Однако необходимо учитывать, что такая реклама может быть неэффективной, если не использовать правильный подход и стратегию. Например, некоторые компании могут использовать слишком агрессивную рекламу, которая вызовет

негативную реакцию у пользователей. Мобильные приложения являются популярным каналом продвижения на текущий момент, в связи с быстрым ростом количества пользователей. Согласно отчету eMarketer, на 2023 год число пользователей мобильных приложений составляет 4 722,3 млн. чел., и по прогнозу на 2027 год ожидается рост до 5 062,2 млн.чел. [2].

3. Push-уведомления. Они представляют собой отправку рекламных сообщений, оповещений или напоминаний клиентам, которые согласились получать уведомления из приложения. В отличие от сообщений в приложении, push-уведомления могут появляться на экране блокировки или в верхней части мобильного устройства. Модератор приложения может отправлять push-уведомление только в том случае, если у пользователя установлено его приложение. Push-уведомления очень эффективны, помогая пользователям продолжать работу или повторно взаимодействовать с приложением, которое они давно не открывали. Это особенно полезно, поскольку повторно вовлеченные пользователи имеют значительно более высокий коэффициент конверсии в приложении и более низкие затраты на привлечение, чем новые пользователи. Поскольку пользователи могут получать push-уведомления во время пользования устройством или даже когда оно заблокировано, это делает их отличным способом передачи срочных сообщений, таких как последние новости, текущие условия на дорогах или предложения с ограниченным сроком действия [3]. Персонализированные push-сообщения получают высокий рейтинг открытий и кликабельности (CTR) и могут быть одним из наиболее эффективных способов для мобильных приложений охватить свою базу пользователей. Однако их отвлекающий характер означает, что существует тонкая грань между вовлечением пользователей и их отвлекающим раздражением.

4. Геотаргетинг: включает в себя показ рекламы, рекламных акций или предложений в зависимости от местоположения пользователя или близости к физическому магазину, или компании. Геотаргетинг — это тип рекламы, при котором специалист по рекламе создает рекламу на основе географического местоположения целевых потребителей. Для рекламы крайне важно создавать контент, который понравится целевой аудитории [4]. Геотаргетинг важен по многим причинам: он помогает создавать более релевантные сообщения для целевой аудитории и увеличивает онлайн-трафик на веб-сайте компании. С помощью геотаргетинга можно охватить меньшую и более конкретную группу людей. Благодаря этому создается более персонализированный контент, который будет более эффективным. Например, розничный торговец может нацелить push-уведомления на пользователей приложения женского пола, которые находятся рядом с магазином и ранее покупали женскую обувь. Эта мощная комбинация данных о поведении и местоположении обеспечивает еще один уровень способности маркетологов предоставлять клиентам индивидуальный контекстный опыт.

5. Мобильная видеореклама предполагает продвижение продуктов или услуг с помощью видеообъявлений, которые появляются в мобильных приложениях или на мобильных веб-сайтах. Эти объявления могут показываться в мобильных веб-браузерах или в мобильных приложениях. Они, как правило, более привлекательны, чем другие форматы рекламы, и представляют собой отличный способ для мобильных издателей монетизировать контент. Онлайн-видео уже несколько лет занимают лидирующие позиции во взаимодействии с аудиторией. Они предлагают наиболее интерактивный

пользовательский интерфейс и могут удерживать внимание зрителей дольше, чем другие форматы контента. Согласно статистике, зрители в два раза чаще делятся с кем-то видео, чем контентом другого формата [5]. К тому же 75% всех видео просматриваются на мобильных устройствах этим и обусловлена такая популярность мобильной видеорекламы [6]. Кроме того, согласно отчету Wyzowl по видеомаркетингу за 2023 год, для более чем 90% предприятий цифровая видеореклама – неотъемлемая часть их маркетинговой стратегии, поскольку является отличным инструментом монетизации: повышает эффективность рекламы, обеспечивает более высокую прибыльность, снижает блокировки рекламы, обеспечивает более широкий выбор форматов [7].

б. QR-коды: это сканируемые коды, которые можно размещать на физических объявлениях, продуктах или других маркетинговых материалах для привлечения трафика на целевую страницу или веб-сайт для мобильных устройств. Основными преимуществами данного способа привлечения клиентов являются: легкий доступ к информации, интерактивность (бренды могут организовывать розыгрыши, опросы или конкурсы), удобство для покупателя, таргетинг и аналитика (с помощью аналитических инструментов можно определить, сколько раз был отсканирован конкретный код, какие действия предприняли пользователи после сканирования). Они могут быть использованы в рекламных материалах, брошюрах, плакатах и даже на телевизионных экранах. Многие компании размещают их на упаковке товаров. Клиенты могут сканировать код, чтобы узнать подробности о происхождении продукта, инструкции по использованию или рецепты приготовления. Также компании часто используют их на мероприятиях, чтобы обеспечить участников дополнительной информацией или возможностью регистрации.

Будущее безусловно за мобильным маркетингом, поскольку он активно развивается, ежедневно появляется множество приложений, сайтов и сервисов, которые задают новый вектор развития. За последние несколько лет мобильный трафик уже превзошел компьютерный. На основании этого большинство компаний не только имеют мобильную версию своего сайта, но и предлагают приложения для смартфонов, чтобы потребители могли быстро совершать покупки. Это и служит драйвером для использования инструментов мобильного маркетинга при продвижении своего бизнеса.

Список использованных источников

1. Number of mobile (cellular) subscriptions worldwide [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/262950/global-mobile-subscriptions-since-1993/> - Дата доступа: 18.03.2024.
2. Internet and Mobile Users Update 2023 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.insiderintelligence.com/content/internet-mobile-users-update-2023> - Дата доступа: 18.03.2024.
3. What is a push notification? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.adjust.com/glossary/push-notification#why-are-push-notifications-important> - Дата доступа: 18.03.2024.
4. What Is Geotargeting and Why It's an Important Advertising Strategy? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mailchimp.com/resources/what-is-geotargeting/> - Дата доступа: 19.03.2024.

5. Video Marketing Statistics 2024 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics/> - Дата доступа: 19.03.2024.
6. How mobile users spend their time on their smartphones in 2023 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.insiderintelligence.com/insights/mobile-users-smartphone-usage/> - Дата доступа: 19.03.2024.
7. The State of Video Markering 2023 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://wyzowl.s3.eu-west-2.amazonaws.com/pdfs/Wyzowl-Video-Survey-2023.pdf> - Дата доступа: 02.03.2024.